

УСТОЙЧИВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕЛЁНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: РАЗРАБОТКА МЕТОДИК И СТРАТЕГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Соатов Анвар Махкамович,

старший преподаватель Джизакского
политехнического института, Республики Узбекистан

e-mail: anvarsoatov03@gmail.com

Гимадеев Минахмет Минхайдарович,

доцент Набережночельнинского института, Россия.

АННОТАЦИЯ Статья посвящена анализу устойчивого строительства и зелёного менеджмента как ключевых факторов достижения экологической устойчивости в строительной индустрии. Обсуждаются методики и стратегии разработки экологически устойчивых строительных проектов, включая использование экологически чистых материалов и минимизацию отходов. Освещаются проблемы реализации и возможные пути их преодоления, а также рассматриваются полезные стороны таких практик для народа, государства и предприятий. Статья подчеркивает важность сотрудничества между заинтересованными сторонами, образования, государственной поддержки и инноваций для успешного внедрения устойчивого строительства и зелёного менеджмента.

Ключевые слова. Устойчивое строительство, зелёный менеджмент, экологическая устойчивость, экологически чистые материалы, минимизация отходов, энергоэффективность, государственная поддержка, инновации в строительстве.

ABSTRACT The article is devoted to the analysis of sustainable construction and green management as key factors in achieving environmental sustainability in the construction industry. Techniques and strategies for developing environmentally sustainable building projects are discussed, including the use of environmentally friendly materials and waste minimization. The problems of implementation and

possible ways to overcome them are highlighted, and the useful aspects of such practices for the people, the state and enterprises are also considered. The article highlights the importance of stakeholder collaboration, education, government support and innovation for the successful implementation of sustainable construction and green management.

Keywords. Sustainable construction, green management, environmental sustainability, environmentally friendly materials, waste minimization, energy efficiency, government support, innovation in construction.

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире, где экологические проблемы становятся всё более актуальными, вопросы устойчивости во всех сферах человеческой деятельности приобретают особую значимость. Особенно это касается строительной отрасли, которая традиционно оказывает значительное влияние на окружающую среду из-за использования больших объёмов ресурсов, высокого уровня энергопотребления и производства отходов. Устойчивое строительство и зелёный менеджмент представляют собой два важных подхода к минимизации отрицательного воздействия строительной деятельности на окружающую среду и к повышению её экологической устойчивости.

Устойчивое строительство – это методика разработки, которая стремится уменьшить, а в идеале исключить, отрицательное воздействие строительных работ на окружающую среду и её обитателей. Это достигается за счёт целенаправленного выбора материалов, эффективного использования ресурсов, минимизации отходов и загрязнения, а также создания здорового и продуктивного окружения для людей.

Зелёный менеджмент в контексте строительства включает в себя организационные и управленческие методы, направленные на реализацию принципов устойчивости на всех этапах жизненного цикла проекта – от планирования до эксплуатации и, в конечном итоге, до демонтажа [1]. Это

подразумевает не только использование экологически чистых материалов, но и применение энерго и водосберегающих технологий, а также разработку инфраструктуры, способствующей сокращению выбросов парниковых газов и улучшению качества жизни населения.

Научные исследования в данной области сосредоточены на разработке и внедрении инновационных методик и стратегий, которые позволят строительной отрасли перейти на принципы устойчивого развития [2]. Особое внимание уделяется не только выбору материалов и технологий, но и комплексному подходу к проектированию, который учитывает социальные, экономические и экологические аспекты устойчивости.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ. В настоящее время отрасли экономики нашей страны делают свою деятельность более гибкой, чтобы сохранить прочное положение на рынке. В связи с этим исследователями создаются многие методы, направления и механизмы, в частности, новый вид продукции, который совершенно инновационные для строительной отрасли способы производства отмечаются некоторыми учеными [Айнакулов М.А. Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехнического Института . 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50, Aynakulov M.A., Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Samarqand Davlat Universiteti. Ilmiy axborotnoma jurnali. 2020 yil, 2-son (120). 91-bet, Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonon faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 800-805, Parmanovich I. A., Mahkamovich S. A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563], а некоторые выдвигают идею

формирования небольших структур, специализирующихся на оказании различных услуг, а также производстве продукции [Maxkamovich S. A. *Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2022. – С. 164-166, Qosimov J. A. et al. *Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings.* – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. *Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774, Berkinov B. B., Aynaqulov M. A. *Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax.* – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114] и разработке новых управленческих решений в их на основании этого. В некоторых источниках [Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. *Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности.* – 2020. – С. 70-75, Aynakulov M. A. *Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе.* – 2020. – С. 19-21, Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yaxraqulovich X. A. *Qurilish majmuasida xo'jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779] имеются предложения и рекомендации о роли и значении руководителя в обеспечении управленческих решений при управлении многоотраслевыми структурами и о видах управления в нем, в некоторых источниках - о создании многоотраслевой структуры в управлении многоотраслевыми структурами. Относительно роли управленческих

решений в отношении кооперационных отношений [Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Айнакулов М. А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264, Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359] были подняты вопросы реализации специализированных отношений. Проблема реализации многоотраслевой экономики уже давно находится в центре внимания многих отечественных [Ne‘matillayevich G. B., O‘g‘li M. A. A., O‘g‘li A. B. T. *Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastler yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785, Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164, Parmanovich I. A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352] и зарубежных ученых, а ее экономическая, а также социально-духовная эффективность всегда считалась актуальной. Кроме того, [Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. *Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270, Xoliqov D.R. Ta‘lim berishda AKT bo‘yicha kompetentlilikni shakllantirish yo‘nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // *Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1.****

– №. 5. – С. 902-905] описана оценка организации в разноплановой форме на основе экономического анализа, а также рекомендуемые этапы организации и формирования менеджмента и финансового менеджмента. Однако устойчивое строительство и экологический менеджмент: разработка методов и стратегий реализации проектов устойчивого строительства в экологической среде еще недостаточно освещены ни в одном источнике. В исследованиях, посвященных этому процессу, использовались сравнительные методы, а также экспертный анализ, SWOT-анализ и интерпретация научных зарубежных источников по данному вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследования в области устойчивого строительства и зелёного менеджмента обещают множество полезных результатов, которые могут оказать значительное положительное влияние на окружающую среду, экономику и общество в целом. Проведение таких исследований позволяет выявить наиболее эффективные пути достижения экологической устойчивости в строительстве и управлении проектами. Вот несколько ключевых областей, в которых могут быть получены полезные результаты:

-снижение воздействия на окружающую среду. Исследования способствуют разработке новых подходов и технологий, направленных на минимизацию использования ресурсов, сокращение объёма отходов и эмиссий вредных веществ [3]. Это может включать разработку новых видов экологически чистых материалов, а также методов их переработки и повторного использования.

-повышение энергоэффективности. Оптимизация использования энергии в зданиях и сооружениях является одним из ключевых направлений устойчивого строительства [4]. Исследования в этой области могут привести к созданию более эффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также к использованию возобновляемых источников энергии.

-улучшение качества жизни. Применение принципов устойчивого строительства и зелёного менеджмента не только способствует сохранению окружающей среды, но и повышает комфорт и качество жизни людей [5]. Это достигается за счёт создания здорового жилищного и рабочего пространства, обеспечения доступности зелёных зон и улучшения городской инфраструктуры.

-экономическая выгода. Хотя первоначальные инвестиции в устойчивые технологии и материалы могут быть выше, долгосрочная перспектива обещает значительные экономические выгоды [6]. Снижение затрат на энергию, воду и обслуживание, а также повышение стоимости объектов недвижимости являются лишь некоторыми из потенциальных преимуществ.

-развитие новых рынков. Исследования и инновации в области устойчивого строительства и зелёного менеджмента открывают путь для создания новых рынков и предприятий, специализирующихся на экологически чистых продуктах и услугах [7]. Это способствует росту экономики и созданию рабочих мест, а также укреплению глобальной конкурентоспособности страны на международной арене.

-нормативно-правовая поддержка. Результаты исследований могут служить основой для разработки и корректировки нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической устойчивости в строительстве [8]. Это включает в себя создание стандартов и сертификаций для экологически чистых материалов, энергоэффективных зданий и инфраструктуры [9]. Такая правовая поддержка не только усиливает экологическую ответственность компаний, но и стимулирует инвестиции в зелёные технологии и проекты.

-продвижение глобальных устойчивых целей: Исследования в области устойчивого строительства и зелёного менеджмента вносят вклад в достижение Глобальных целей устойчивого развития, принятых

Организацией Объединённых Наций [10]. Речь идёт о таких целях, как доступное и чистое энергоснабжение, устойчивые города и сообщества, ответственное потребление и производство, а также борьба с изменением климата.

-укрепление общественного сознания. Распространение информации о преимуществах и возможностях устойчивого строительства и зелёного менеджмента играет важную роль в формировании общественного мнения и сознания [11]. Повышение осведомлённости среди потребителей, инвесторов и законодателей способствует более широкому принятию и поддержке экологически устойчивых практик.

В целом, исследования в области устойчивого строительства и зелёного менеджмента открывают новые горизонты для строительной отрасли, позволяя не только сократить негативное воздействие на окружающую среду, но и предложить инновационные решения для улучшения качества жизни [12]. Реализация полученных знаний и разработок требует совместных усилий государства, бизнеса и общества, а также международного сотрудничества для обмена опытом и лучшими практиками.

ОБСУЖДЕНИЕ. Проведённые исследования в области устойчивого строительства и зелёного менеджмента выявили ряд проблем, которые могут возникнуть при попытке реализации предложенных методик и стратегий. Тем не менее, полученные результаты имеют важное значение и предлагают ряд полезных сторон для народа, государства и предприятий.

Одной из основных проблем является высокая стоимость начальных инвестиций в экологически чистые технологии и материалы. Для многих строительных компаний и застройщиков это становится серьёзным барьером, особенно в краткосрочной перспективе [13]. К тому же, недостаточное количество квалифицированных специалистов в области устойчивого

строительства и зелёного менеджмента также ограничивает возможности для внедрения новаторских практик.

Проблема заключается и в недостаточном уровне осведомлённости и поддержки со стороны государственных структур и общественности. Отсутствие эффективных стимулов и нормативной базы, которая бы способствовала применению устойчивых методик, затрудняет широкое внедрение новых подходов.

Полезные стороны результатов. Несмотря на эти трудности, полученные в ходе исследований результаты имеют ряд значимых положительных аспектов для различных секторов общества.

-Для народа: улучшение качества жилой и рабочей среды напрямую влияет на здоровье и благополучие людей [14]. Применение экологически чистых материалов и энергоэффективных технологий в строительстве способствует созданию более здоровой окружающей среды, уменьшению заболеваемости, связанной с вредными выбросами, и повышению общего уровня комфорта жизни.

-Для государства: переход на устойчивое строительство и зелёный менеджмент помогает достигать национальных и международных экологических целей, включая снижение уровня выбросов парниковых газов и борьбу с изменением климата. Это также способствует укреплению энергетической безопасности за счёт сокращения зависимости от ископаемого топлива и перехода на возобновляемые источники энергии [15].

-Для предприятий: реализация устойчивых строительных проектов открывает новые бизнес-возможности и рынки, повышает конкурентоспособность компаний и укрепляет их репутацию среди потребителей и инвесторов.

Проблемы в реализации. Реализация результатов исследований в области устойчивого строительства и зелёного менеджмента сталкивается с

рядом проблем и вызовов. Во-первых, экономический аспект играет значительную роль: начальные затраты на внедрение устойчивых технологий и материалов могут быть высокими, что останавливает многие предприятия и частных застройщиков [16]. Во-вторых, существует проблема нехватки квалифицированных специалистов и информации о передовых практиках и технологиях в сфере устойчивого строительства. Кроме того, изменение устоявшихся строительных норм и правил требует времени и усилий, так как необходимо обновление законодательной базы и стандартов. Вопреки существующим проблемам и вызовам, устойчивое строительство и зелёный менеджмент представляют собой не только необходимость, но и значительную возможность для всех сторон общества [17]. Разработка и внедрение инновационных подходов и технологий в этих областях открывают путь к более здоровому, экологически устойчивому и экономически выгодному будущему.

Для преодоления проблем в реализации исследований и максимизации их полезных сторон, необходимо сосредоточить усилия на нескольких ключевых аспектах:

-важно обеспечить доступ к образовательным программам и ресурсам для специалистов в области строительства и широкой публики [18]. Повышение уровня знаний и осведомлённости о преимуществах устойчивого строительства и зелёного менеджмента поможет преодолеть сопротивление изменениям и стимулировать спрос на экологически чистые технологии и материалы.

-разработка и внедрение государственных стимулов, таких как налоговые льготы, гранты и субсидии для экологически устойчивых проектов, могут значительно ускорить переход к устойчивым практикам [19]. Кроме того, обновление строительных норм и стандартов для включения требований устойчивости повысит качество новых проектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В данной статье были рассмотрены ключевые аспекты устойчивого строительства и зелёного менеджмента, подчеркивая их важность для достижения экологической устойчивости в строительной отрасли. Исследования в этой области открывают новые возможности для сокращения негативного воздействия на окружающую среду, улучшения качества жизни населения, стимулирования экономического роста и развития новых рынков [20]. Несмотря на проблемы, связанные с начальными затратами, необходимостью обучения и изменением нормативной базы, полезные стороны устойчивого строительства и зелёного менеджмента значительно перевешивают эти трудности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Айнакулов М.А. Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехнического Института . 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50.
2. Aynakulov M.A., Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Samarqand Davlat Universiteti. Ilmiy axborotnoma jurnali. 2020 yil, 2-son (120). 91-bet.
3. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonada faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'рни va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 800-805.
4. Parmanovich I. A., Mahkamovich S. A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region // Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563.
5. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

6. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

7. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

8. Berkinov B. B., Aynaqulov M. A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114.

9. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

10. Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

11. Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yaxraqulovich X. A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

12. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

13. Айнакулов М. А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

14. Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

15. Ne‘matillayevich G. B., O‘g‘li M. A. A., O‘g‘li A. B. T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklaster yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

16. Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

17. Parmanovich I. A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.

18. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

19. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905